

СЕМЁНОВ ЗАРАНГИНИНГ ЗАМОНАВИЙ ФИТОЦЕНОТИК ХОЛАТИ ВА ЎЗБЕКИСТОННИНГ ТОҒ БАРГЛИ ЎРМОНЛАРИНИНГ ХИЛМА-ХИЛЛИГИ

Ергешев Д.А.

Тошкент давлат аграр университети магистранти

Мелиқўзиёв А.А.

Тошкент давлат аграр университети магистранти

Махкамов Т.Х.

Тошкент давлат аграр университети доценти

mturobzhon@mail.ru

АННОТАЦИЯ

Олиб борилган тадқиқотлар натижасида Угом-чотқол давлат миллий табиат боғи Бурчмулло давлат ўрмон хўжалиги Сиджак ва Чимён бўлимларида денгиз сатхидан 1700-2500 м баландликларда Семенов заранги учраши маълум бўлди. Семенов зарангининг ценопопуляцияси чап томонлама спектрга эга бўлиб, виргинил ҳолатидаги тупларнинг бошқа онтогенетик ҳолатдаги туплардан кўплиги аниқланди. Ўзбекистоннинг тоғли зонаси флорасида 47 турдаги дарахт ва 96 турдаги бута рўйхатга олинган. Бироқ, уларнинг ҳаммаси ҳам эдификатор вазифасини бажармайди, яъни уларнинг кўпчилиги ҳақиқий ўрмон ёки бута жамоаларини таркибида ассекатор сифатида иштирок этади.

Калит сўзлар: Семенов заранги, фитоценотик ҳолати, эдификатор, ассекатор.

ABSTRACT

As a result of the research, it was found that the *Acer semenovii* is located in the Sidjak and Chimyon sections of the Burchmulla State Forestry at an altitude of 1700-1800 m above sea level of the Ugom-Chotkal State National Nature Park. The cenopopulation of the Semenov maple has a left-sided spectrum, and it has been established that there are more individuals in the virginal state than individuals in other ontogenetic states. In the flora of the mountainous zone of Uzbekistan, 47 species of trees and 96 species of shrubs are registered. However, not all of them act as edificators, i.e., most of them participate as assecators in real forest or shrub communities.

Key words: Semenov's Maple, phytocenotic state, edificator, assecator.

КИРИШ

Ўзбекистон ҳудудидаги тоғ япроқбаргли ўрмон ва буталар нисбатан кичик майдонларни (218,2 минг га) эгаллаб, нотекис тарқалган. Энг йирик япроқбаргли ўрмонлар Ғарбий Тиён-Шон тоғларида учрайди: Қоржонтау, Угам, Пском, Чотқол, Тошкент Олатови ва Курама тизмалари. Бу ерда улар асосан тоғларнинг пастки ва ўрта қисмларида денгиз сатхидан 800-2000 м баландликда учрайди, лекин баъзи жойларда буталар чакалакзорлари тахминан 500 м баландликларда ҳам учрайди.

Acer туркуми илк бор К. Линней томонидан – Genera Plantarum асарида келтирилган (Linnaeus, 1737). Кейинчалик К. Линней – Species Plantarum (Linnaeus, 1753) асарида туркумнинг 10 турини тавсифлайди ва *Acer pseudoplatanus* турини туркум учун тип сифатида келтиради [1].

2009 йилда нашр этилган – ёпиқуруғли ўсимликлар филогенияси гуруҳи таснифида (APG IV) [2] *Acer* туркуми Sapindales қабиласининг Sapindaceae оиласи таркибида келтирилди. Туркум жануби-ғарбий ва ғарбий Хитойда пайдо бўлган деб ҳисобланиб, таркибига нафақат мавжуд – тирик турларни, балки қирилиб кетган турларни ҳам бирлаштирган.

Ҳозирги вақтда туркум таркибидаги турлар ва алоҳида индивидлар сони бўйича энг юқори чўққисига чиқиш билан бирга энг катта қуриқлик майдонини ҳам эгаллаб олди [1].

Заранг дарахтлари қадимдан товар маҳсулотлари манбаи сифатида ишлатилган, масалан, *Acer saccharum* Marshall дан олинган заранг сиропи ва *A. saccharum*, *A. rubrum* L. ва *A. pseudoplatanus* L. дан олинган ёғоч маҳсулотлар [3].

Acer ва *Dipteronia* туркумлари анъанавий равишда *Aceraceae* оиласига киритилган. Аммо яқинда ўтказилган филогенетик таҳлиллар ушбу икки туркум *Sapindaceae* [4, 5] оиласидан келиб чиқишини кўрсатган. Шу сабабли, *Acer* ва *Dipteronia* *Sapindaceae* оиласидаги кенжа оила сифатида тақдим этилган [2; 6]. *Dipteronia* туркумининг иккита тури бўлиб, юмалоқ мевақанотчали (зарангдаги апикал қанотдан фарқли ўлароқ) икки тури Хитой эндемлари ҳисобланади [7]. Пластид геномидаги нуклеотидлар кетма-кетлиги *Acer* ва *Dipteronia* монофилиясининг ўзаро мослигини тасдиқлади [8, 9, 10].

Acer турларининг кенг тарқалганлиги ва морфологиясининг хилма-хиллиги кўплаб ботаникларнинг эътиборини тортган ва шунинг учун бир нечта таксономик тизимлар ишлаб чиқилган [11, 12, 13, 14].

Acer туркуми *Gelderen* ва бошқалар таснифига асосан [3] 16 секцияга ажратилган. Туркум турлари қарама-қарши барглари ва мевалари ёрдамида осон фарқланади. Бошқа морфологик белгилари эса жуда хилма хилдир. Морфологик белгиларининг турли туманлиги сабабли кўплаб тур хиллари ва шакллари яратилган бўлиб, бу туркумни таксономик жихатдан мураккаблаштиради [15, 16, 17]. *Acer* турлари кўп миқдорда чанг ҳосил қилмайди, чангги, одатда, учбаргли, изополяр ва деярли шарсимон шаклга эга [14]. Бу туркумнинг чанг доначаларининг хусусиятларини ўрганиш мақсадида ёруғлик ва электрон (СЭМ) микроскоплари ёрдамида бир нечта тадқиқотлар ўтказилган [1, 18, 19]. Натижада, чангнинг морфологик белгилари, хаттоки, битта турнинг популяцияси таркибидаги турли

тупларда ҳам юқори даражада фарқланиши аниқланган [18]. Бироқ *Lama* ва бошқ. [1]. Химолайда тарқалган *Acer* айрим турларини идентификацияси ва таксономиясида чангнинг белгилари муҳимлигини таъкидлаган. *Acer* туркумида чангнинг экзин орноментлари асосида 4 хил гулчанг аниқланган: чизиқли, ругулозли, гранулали ва микроретикулятли [19]. Бундан ташқари, *Pozhidaev* [20] *Aesculus* секциясининг чанг хусусиятлари секция бўлинишига мос келишини таъкидлаган. Шу билан бирга, бу туркумда табиий полиморфизм ва одатдаги шакллардан четланиш ҳам кузатилиши кайд этилган [21].

ТАДҚИҚОТ ОБЪЕКТИ ВА УСЛУБЛАРИ

Тадқиқот объекти *Sapindaceae* оиласига мансуб Семенов заранги – *Acer semenovii* Regel & Herder хисобланади.

Ўсимликлар қопламини классификациялаш физиономик метод асосида олиб борилди [22]. Ўсимликларнинг қайси турга мансублиги “«Флора Узбекистана» (1941-1962) [23], «Определитель растений Средней Азии» (1968-1993) [24] монографиялари бўйича аниқланди.

ОЛИНГАН НАТИЖАЛАР ВА УЛАРНИНГ ТАҲЛИЛИ

Ўтказилган тизимли таҳлилларга кўра, Ўзбекистоннинг тоғли зонаси флорасида 47 турдаги дарахт ва 96 турдаги бута рўйхатга олинган. Бироқ, уларнинг ҳаммаси ҳам эдификатор вазифасини бажармайди, яъни уларнинг кўпчилиги ҳақиқий ўрмон ёки бута жамоаларини таркибида ассекатор сифатида иштирок этади. Ўзбекистоннинг тоғли худудларида фақат 18 турдаги дарахт турлари ва 7 турдаги буталар эдификаторлар сифатида намоён бўлади [25].

Ўзбекистондаги тоғ ўрмонлари ўзининг флористик таркиби, тузилиши ва яшаш шароитлари билан фарқланади. Тоғлардаги ўрмон шароитлари жуда хилма-хил

бўлиб, рельефига, қияликларнинг йўналиши ва тиклигига, жойлашишнинг мутлак баландлигига, ўзига хос тупроқ-иқлим шароитларига, геологик ва ер усти оқимиغا боғлиқ. Бу омилларнинг барчаси биргаликда тоғ ўрмон жамоаларининг турларини шаклланишида устивор таъсир қилади.

Ўзбекистоннинг тоғ-баргли ўрмонларининг хилма-хиллигини маълум шартлар билан икки гуруҳга бўлиш мумкин:

1. Нишабли ўрмонлар;

А. Асл ўрмонлар – Arboreta

Формациялар:

Грек ёнғоғи – *Juglandeta regiaie*

Сиверс олмаси – *Maleta sieversii*

Понтик дўланаси – *Crataegata ponticae*

Олхўри – *Pruneta divericatae*

Заранг - *Acereta*

Б. Буталар – Fruticeta

Наъматок - *Rosarieta*

2. Водий ўрмонлари

А. Асл ўрмонлар – Arboreta

Б. Буталар – Fruticeta

Тадқиқот объекти бўлмиш заранг туркуми Нишабли ўрмонлар гуруҳидаги Заранг формациясида бўлгани боис водий ўрмонлари гуруҳининг формациялари тўлиқ келтирилмади. Қуйида Заранг формациясининг тўлиқ тавсифи келтирилади.

Ўзбекистон флорасида айни вақтда зарангнинг 3 тури мавжуд: *Acer semenovii*, *A. turkestanicum*, *A. pubescens*.

Семенов заранги Ўрта Осиёда кенг ареалга эга, жумладан Тиён-Шон ва Помир-Олойнинг тоғли худудларида мавжуд, лекин одатда якка, баъзан кичик жамоа ҳосил қилади, кўпинча Ёнғоқли-мевали ўрмонзорларнинг таркибий қисми ҳисобланади. Семенов заранги тоғ қияликларининг майда тупроқли, тошли ва шағалли жойларида, кўпинча тоғ дарёларининг қирғоқларида ва денгиз сатхидан 900-3000 м баландликда учрайди. Адабиётларда маълумки Семенов заранги Арпали-заранг ассоциациясида учраб сийрак зарангзор ўрмонларини ҳосил қилади [25].

Олиб борилган тадқиқотлар натижасида Угом-чотқол давлат миллий табиат боғи Бурчмулло давлат ўрмон хўжалиги Сиджак ва Чимён бўлимларида денгиз сатхидан 1700-2500 м баландликларда (41.525935,70028364; 41.659480,69.880418) олхўрили-олмазор, ҳар хил ўтли-бошоқли-олмазор ассоциациялари таркибида *Sp*₁, *Sol* микдорда учраши маълум бўлди (1-расм).

1-расм. Генератив фазадаги Семенов заранги

Олхўрили-олмазор ассоциациясидаги Семенов зарангининг ценопопуляцияси ҳам ўрганилди. Тадқиқотлар натижасида ушбу турнинг ценопопуляцияси чап томонлама спектрга эга бўлиб, виргинил холатидаги тупларнинг бошқа онтогенетик

холатдаги туплардан кўплиги аниқланди. Июл ойининг биринчи декадаси холатига кўра униб чиқан майсалар баландлиги 13-15 см ўсганлиги кузатилди (2-расм).

2-расм. Виргинил холатдаги Семенов зарангининг кўриниши

ХУЛОСА

Ўзбекистоннинг тоғли худудларида фақат 18 турдаги дарахт турлари ва 7 турдаги буталар эдификаторлар сифатида намоён бўлади. Семенов заранги Угом-чотқол давлат миллий табиат боғининг денгиз сатхидан 1700-2500 м баландликларида учраб, асосан қалин аралаш ўрмонларнинг турли ассоциациялари таркибида учрайди. Адабиётларда сийрак тоза ўрмонларни ҳосил қиши келтирилган бўлиб, ҳозирги кунда бундай ўрмонлар аниқланмади. Семенов зарангининг Олхўрили-олмазор ассоциациясидаги ёш спектри чап томонлама бўлиб, яқин келажакда камайиш хавфи мавжуд эмаслиги маълум бўлди.

REFERENCES

1. Lama, D., Moktan, S. & Das, A.P. (2015). Diversity and distribution of *Acer Linnaeus* (Sapindaceae) in Darjiling and Sikkim Himalayas. *Pleione*, 9(1): 61 – 73.

2. Angiosperm Phylogeny Group. An update of the Angiosperm Phylogeny Group classification for the orders and families of flowering plants: APG III (англ.). (2009). *Botanical Journal of the Linnean Society*, 161(2): 105—121.

3. van Gelderen, D.M., de Jong, P.C. & Oterdoom, H.J. (1994). *Maples of the world*. Timber Press, Portland. 458 pp.

4. Gadek, P.A., Fernando, E.S., Quinn, C.J., Hoot, S.B., Terrazas, T., Sheahan, M.C. & Chase, M.W. (1996). Sapindales: Molecular delimitation and infraordinal groups. *American Journal of Botany*, 83: 802–811.

5. Harrington, M.G., Edwards, K.J., Johnson, S.A., Chase, M.W. & Gadek, P.A. (2005). Phylogenetic inference in Sapindaceae sensu lato using plastid matK and rbcL DNA sequences. *Systematic Botany*, 30: 366–382.

6. Byng, J.W., Chase, M.W., Christenhusz, M.J.M., Fay, M.F., Judd, W.S., Mabberley, D.J., Sennikov, A.N., Soltis, D.E., Soltis, P.S., Stevens, P.F., Briggs, B., Brockington, S., Chautems, A., Clark, J.C., Conran, J., Haston, E., Moeller, M., Moore, M., Olmstead, R., Perret, M., Skog, L., Smith, J., Tank, D., Vorontsova, M. & Weber, A. (2016). Angiosperm Phylogeny Group. An update of the angiosperm phylogeny group classification for the orders and families of flowering plants: APG IV. *Botanical Journal of the Linnean Society*, 181: 1–20.

7. Ying, Z.S. & Zhang, Y.L. (1994). Seed plant genera endemic to China. Beijing: Science Press.

8. Li, J., Yue, J. & Shoup, S. (2006). Phylogenetics of Acer (Aceroidae, Sapindaceae) based on nucleotide sequences of two chloroplast non-coding regions. *Harvard Papers in Botany*, 11: 101–115.

9. Renner, S.S., Beenken, L., Grimm, G.W., Kocyan, A. & Ricklefs, R.E. (2007). The evolution of dioecy, heterodichogamy, and labile sex expression in Acer. *Evolution*, 61: 2701–719.

10. Renner, S.S., Grimm, G.W., Schneeweiss, G.M., Stuessy, T.F. & Ricklefs, R.E. (2008). Rooting and dating maples (Acer) with an uncorrelated-rates molecular clock: Implications for North American/Asian disjunctions. *Systematic Biology*, 57: 795–808.

11. Mai, D.H. (1984). Die endokarprien bei der gattung Acer L. (Aceraceae) – eine biosystematische studie. *Gleditschia*, 11: 17–46.
12. Xu, T.Z. (1996). A new system of the genus Acer. *Acta Botanica Yunnanica*, 18: 277–292.
13. Huang, S.F., Ricklefs, R.E. & Raven, P.H. (2002). Phylogeny and historical biogeography of Acer I—Study history of the infrageneric classification. *Taiwania*, 47: 203–218.
14. De Jong, P.C. (2004). Worldmaplediversity. In:Wiegrefe SJ, Angus H, Otis D, Gregory P eds. *International Maple Symposium, Westonbirt Arboretum and Royal Agricultural College in Gloucestershire, England, 2004*. Gloucestershire: Westonbirt Arboretum, 2–11.
15. Delendick, T.J. (1990). A survey of foliar flavonoids in the Aceraceae. *Mem New York Bot Gard*, 54:1-129.
16. Park, C.W., Oh, S. & Shin, H. (1993). Reexamination of vascular plants in Ullung Island, Korea II: Taxonomic identity of Acer takeshimense Nakai (Aceraceae). *Korean J. Pl. Taxon*, 23: 217-231.
17. Judd, W.S., Campbell, C.S., Kellogg, E.A. & Donoghue, M.J. (2002). *Plant Systematics: A Phylogenetic Approach, 2nd ed.* Sinauer Associates, Sunderland, MA. 576 pp.
18. Philbrick, C.T. & Bogel, A.L. (1981). The pollen morphology of the New England species of the genus Acer (Aceraceae). *Rhodora*, 83(834): 237-258.
19. Biesboer, D.D. (1975). Pollen morphology of the Aceraceae. *J Grana*, 15 (1-3): 19-28.
20. Pozhidaev, A. (1995). Pollen morphology of the genus Aesculus (Hippocastanaceae). *Grana*, 34: 10-20.
21. Dzyuba, O.F., Schurekova, O.V. & Tokarev, P.L. (2006). On the natural polymorphism of pollen grains of Acer tataricum L. *Paleontol J.*, 40(5): 90-S594.
22. Закиров, К. З. (Ed.). (1971). Растительный покров Узбекистана и пути его рационального использования. – Ташкент: Fan. – 384 с.

23. Флора Узбекистана. (1941-1962). Т. 1-6. – Ташкент: АН УзССР.

24. Линчевский И.А. (Ed.). (1968 -1993). Определитель растений Средней Азии.

В 10-и т. Ташкент: Фан.